

"MAKTABDA PEDAGOGIK JAMOANING XILMA-XILLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH"

Jumanova Gulmira Poxriddin qizi

mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170480>

Annotatsiya. Maqolada maktabdagi pedagogik jamoaning xilma-xilligini inobatga olgan holda inson resurslarini boshqarish masalalari yoritilgan. Xilma-xillik tushunchasi millat, jins, diniy e'tiqod, madaniyat, jismoniy va aqliy imkoniyatlar, shaxsiy tajriba va iste'dodlar kabi ko'plab omillarni qamrab oladi. Maktab jamoasida mavjud farqlarni samarali boshqarish ta'lim jarayonining boyishi, ijtimoiy muhitning mustahkamlanishi hamda bag'rikenglik va hamkorlik qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Muallif xilma-xillikni muammo emas, balki ta'limni rivojlantiruvchi resurs sifatida ko'rib chiqish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: xilma-xillik, inson resurslarini boshqarish, pedagogik jamoa, maktab, inklyuziya, bag'rikenglik, adolat, ijtimoiy muhit.

Abstract. The article discusses the management of human resources in schools, taking into account the diversity of the pedagogical community. The concept of diversity covers a wide range of factors such as ethnicity, gender, religion, culture, physical and intellectual abilities, personal experiences, and talents. Effective management of differences within the school community enriches the educational process, strengthens the social environment, and promotes values of tolerance and collaboration. The author emphasizes that diversity should not be seen as a problem but rather as a valuable resource for educational development.

Keywords: diversity, human resource management, pedagogical community, school, inclusion, tolerance, equity, social environment.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления человеческими ресурсами в школах с учетом разнообразия педагогического коллектива. Понятие «разнообразие» охватывает такие факторы, как национальность, пол, религиозные убеждения, культура, физические и умственные способности, личный опыт и таланты. Эффективное управление различиями внутри школьного сообщества способствует обогащению образовательного процесса, укреплению социальной среды, а также формированию ценностей толерантности и сотрудничества. Автор подчеркивает, что разнообразие следует рассматривать не как проблему, а как ресурс для развития образования.

Ключевые слова: разнообразие, управление человеческими ресурсами, педагогический коллектив, школа, инклюзия, толерантность, справедливость, социальная среда.

Xilma-xillikning asosiy mazmuni jamiyatda mavjud bo'lgan keng qamrovli va turfa farqlarda namoyon bo'ladi. Ta'lim tizimida bu tushuncha ko'plab milliy guruhlar va ikkala jins vakillari birgalikda faoliyat yuritishini anglatadi. Shu bilan birga, u turli diniy e'tiqodlar, madaniy an'analar, jismoniy va aqliy qobiliyatlar, iqtidorlar, turmush tarzi, oilaviy qadriyatlar, tillar va boshqa individual xususiyatlarning boy xilma-xilligini ham o'z ichiga oladi.

Ba'zi farqlar ko'zga sezilarli bo'lishi mumkin, masalan, insonning jinsi, teri rangi yoki tashqi ko'rinishi; boshqalari esa darhol aniqlanmaydi, masalan, shaxsning ma'lum bir diniy e'tiqodi yoki kelib chiqishi. Xilma-xillik tushunchasidan foydalanilganda farqlarni ijobiy yoki salbiy deb baholash o'rinli emas; uning mohiyati ularning mavjudligini to'liq anglash va qadrlashda namoyon bo'ladi. Shu jihatdan, ta'lim muassasalari va pedagogik jamoalar uchun muhim vazifa shundaki, ular bu turfa farqlarni tan olib, har bir shaxsning noyob xususiyatlarini hurmat qiladigan muhit yaratish orqali ta'lim jarayonini yanada boy va samarali qilishi zarur. Bu yondashuv nafaqat maktab ichidagi ijtimoiy muhitni mustahkamlaydi, balki har bir shaxsning salohiyatini to'liq ochishga imkon beradi.

Ta'lim muassasalari o'z tabiatiga ko'ra murakkab va ko'p qirrali ijtimoiy tizim hisoblanadi. Ularning tarkibida turli millat, jins, til, jismoniy va aqliy imkoniyatlarga ega bo'lgan shaxslar faoliyat yuritadi. Mazkur tafovutlar insonning ta'lim jarayonida va kasbiy rivojlanishida erishadigan yutuqlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ta'lim jamoalarida xilma-xillikni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas, chunki bu omil nafaqat o'quv-tarbiyaviy samaradorlikni belgilaydi, balki ijtimoiy muhitda kelib chiqishi mumkin bo'lgan nizolarni ham oldindan bartaraf etish imkonini beradi.

Bugungi kunda jamiyat ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Chunki xilma-xillikni to'g'ri boshqarish nafaqat muammolarni hal qilishga, balki ta'lim jarayonini yanada boyitishga, o'quvchilarda tolerantlik, hamkorlik va o'zaro hurmat kabi muhim ijtimoiy fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Demak, ta'lim tizimida mavjud farqlarni «muammo» sifatida emas, balki rivojlanish resursi sifatida ko'ra bilish muhim metodologik yondashuvdir.

Ta'lim sohasida xilma-xillikni boshqarishni maktab misolida ko'rib chiqamiz. Maktabdagi xilma-xillikni tushunishga yondashuvlardan biri sifatida ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi turli guruhlarni ajratib ko'rsatish mumkin [3]:

- maktab rahbariyati;
- o'qituvchilar;
- ota-onalar;
- o'quvchilar;
- xizmat ko'rsatuvchi xodimlar;
- mahalla yoki mikrohudud rahbarlari;
- mahalliy hamjamiyat a'zolari.

Yuqorida qayd etilgan har bir guruh maktab hayotida o'ziga xos rol o'ynaydi, shuningdek, ular maktabdan turlicha kutishlarga ham ega. Agar insonlar o'rtasidagi individual farqlarni ham hisobga olsak, maktab hamjamiyatining naqadar xilma-xil ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Bunday individual omillarga quyidagilar kiradi:

- yosh;
- jins;
- diniy e'tiqodlar;
- madaniy qadriyatlar;
- maktabdagi funksiyasi va pozitsiyasi;
- shaxsiy tajriba va qobiliyatlar;
- tabiiy ko'nikma va iste'dodlar;
- ta'lim darajasi va malaka;
- oilaviy qadriyatlar;
- ma'naviy qadriyatlar;
- ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalar;

- akademik, jismoniy hamda shaxsiy rivojlanishning boshqa potentsial jihatlari;
- aqliy, jismoniy, hissiy va ma'naviy ehtiyojlar va boshqalar[1].

Maktab jamoasida mavjud bo'lgan xilma-xillikni samarali boshqarish – ya'ni turli qobiliyatlar, qarashlar, madaniyatlar, qadriyatlar va ijtimoiy jihatlarini uyg'unlashtirish – murakkab va izchil yondashuvni talab etadigan jarayondir. Ayniqsa, bu borada ta'lim siyosatini amalda qo'llovchi pedagogik jamoa zimmasiga katta mas'uliyat yuklanadi. Shunga qaramay, xilma-xillikni boshqarish bo'yicha ko'rsatilgan har qanday mehnat va sa'y-harakatlar nafaqat maktabning umumiy rivoji uchun, balki uning tarkibidagi har bir ishtirokchining shaxsiy va kasbiy o'sishi uchun ham g'oyat muhimdir.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalarning turfa xususiyatlari, qarashlari va qobiliyatlarini qadrlay oladigan hamda ularni ta'lim jarayoniga faol jalb etadigan maktablar odatda yuqori natijaga erishadi. Chunki xilma-xillikni to'g'ri anglash va tan olish ta'lim jarayonida ishtirok etayotgan har bir shaxsning o'ziga xos g'oyalarini, hayotiy tajribalarini va ijobiy hissalarini samarali tatbiq etishga keng imkon yaratadi.

Bunday yondashuv natijasida maktabda nafaqat ta'lim sifati oshadi, balki qulay psixologik muhit, sog'lom muloqot muhiti va ijodiy hamkorlikka asoslangan ish muhiti shakllanadi. Bu esa o'z navbatida maktab rahbariyati, pedagoglar, o'quvchilar va ularning ota-onalari o'rtasida mustahkam hamkorlikni rivojlantiradi hamda qo'yilgan maqsadlarning samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, insonlarning xilma-xilligini boylik va kuch sifatida ko'ra olgan maktablar jamiyatdagi tezkor o'zgarishlarga yanada moslashuvchan bo'ladi, barqaror taraqqiyot imkoniyatini kengaytiradi va o'zining raqobatbardoshligini oshiradi. Demak, xilma-xillikni boshqarish nafaqat ijtimoiy adolat va bag'rikenglikni qaror toptiradi, balki maktabning innovatsion salohiyatini oshirishda ham hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Bugungi davrning dolzarb chorlovlaridan (challenge) biri — bu ta'lim muassasalarida mavjud xilma-xillikni samarali boshqarish orqali nafaqat alohida maktablarning, balki umuman ta'lim tizimining rivojlanishini ta'minlashdir. Har bir maktabning muvaffaqiyati, asosan, turli qobiliyat, qarash, madaniyat va tajribaga ega bo'lgan shaxslarning imkoniyatlaridan oqilona foydalanish darajasiga bog'liq. Shu bois, bugungi kun ta'lim amaliyotida farqlarni inkor etish yoki bartaraf qilish emas, balki ularni uyg'unlashtirish, konstruktiv tarzda boshqarish hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatlarni oqilona hal etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xilma-xillikni boshqarishning mohiyati — mavjud tafovutlarni boylik sifatida qabul qilish va ular asosida maktab hayotini mazmunan boyituvchi, ta'lim jarayonini samarali qiluvchi tajribani yaratishdan iboratdir. Zero, maktab faqat yagona qarash yoki tajriba asosida emas, balki turfa shaxslarning hissasi bilan to'laqonli rivojlanadi. Shu ma'noda, pedagogik jamoa, o'quvchilar va ota-onalarning bir-biridan farqli imkoniyatlarini qadrlash, ularni ta'lim jarayoniga jalb etish maktabning ijtimoiy-madaniy salohiyatini kengaytiradi.

Maktab menejrlari ta'lim jarayonida xilma-xillikni samarali boshqarishda hal qiluvchi o'ringa ega bo'ladi. Ular menejer sifatida nafaqat jarayonni tashkil etadilar, balki o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalar va boshqa ishtirokchilarni yagona maqsad sari birlashtirib, maktabni katta bir oilaga o'xshash uyg'un muhit sifatida shakllantirishga undaydilar. Bunda har bir insonning shaxsiy hissasi va qadriyati maktab hayotining ajralmas qismi sifatida e'tirof etilishi muhimdir[6].

Aslida, xilma-xillik ta'limdagi yetakchilik uchun katta imkoniyatlar manbai bo'lib, u to'siq emas, balki resurs sifatida namoyon bo'ladi. Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, turfa qarash

va tajribalarni to‘g‘ri anglash hamda ularni faoliyatda tatbiq etish maktab oldida turgan ko‘plab masalalarning samarali yechimini topishga yordam beradi.

Eng muhimi, xilma-xillikni boshqarish jarayoni kengroq ijtimoiy vazifani ham ado etadi: u jamiyatda bag‘rikenglikni, o‘zaro hurmatni, madaniy va ijtimoiy farqlarni qadrlashni rag‘batlantiradi. Natijada, maktab nafaqat ta‘lim sifati bilan, balki jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan ma‘naviy markaz sifatida shakllanadi.

Maktabda xilma-xillik madaniyatining nechog‘lik rivojlanganini va amalda qanday darajada qo‘llanilayotganini aniqlash uchun ayrim muhim savollarga javob topish talab etiladi[2]. Ushbu savollar maktabning tenglik, inklyuzivlik va bag‘rikenglik tamoyillariga qay darajada amal qilayotganini ko‘rsatib beradi:

- O‘qituvchilar qizlar ham o‘g‘il bolalar kabi matematika bilan darsdan tashqari shug‘ullanish istagiga ega ekanligiga ishonadilarmi? Bunday savol gender tengligini ta‘minlash borasidagi munosabatni ochib beradi.

- Maktabda turli tillarda tadbirlar, masalan, saf tortish yoki tantanali yig‘inlar tashkil etilganmi? Bu savol madaniy va til xilma-xilligini e‘tirof etish darajasini ko‘rsatadi.

- Xilma-xillik masalalari yuzasidan maktabda ochiq muloqot olib boriladimi? Bu esa ta‘lim muassasasining ochiqlik va muhokama madaniyatini aniqlashga yordam beradi.

- Madaniy festivallar dasturiga nimalarni qo‘shish mumkin? Bu savol maktab qanchalik ko‘p madaniyatni birlashtira olishini va bunday tadbirlar orqali bag‘rikenglikni rivojlantirish imkoniyatini ko‘rsatadi.

- Maktab kichik millatlarga mansub o‘quvchilar va o‘qituvchilarning o‘zlarini begona emas, balki jamoaning to‘laqonli, qadrlil a‘zosi sifatida his qilishlari uchun qanday amaliy choralar ko‘rmoqda?

- Nogironligi sababli aravachada yuradigan bola maktabga o‘qishga kirishni xohlasa, bu vaziyatda maktab qanday munosabat bildiradi? Bu savol maktabning inklyuzivlikka bo‘lgan amaliy yondashuvini ochib beradi.

- O‘quvchilarga fan asoslarini o‘zlashtirish jarayonida o‘qituvchi va tengdoshlar ko‘magi orqali o‘zlariga mos sur‘atda rivojlanish imkoniyati yaratilganmi? Bu o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirishdagi yondashuv darajasini ko‘rsatadi.

Mazkur savollar orqali maktab nafaqat ta‘lim jarayonida, balki butun jamoatchilik hayotida ham xilma-xillikni qanday qadrlashini, inklyuzivlik va teng imkoniyatlarni qanchalik ta‘minlayotganini baholash mumkin.

Xilma-xillik tushunchasi bevosita “adolatlilik” bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, u jamiyatda odilona, haqqoniy va to‘g‘ri yo‘lni tanlashni anglatadi. Shu bilan birga, adolatni “tenglik” bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Tenglik har kimga bir xil munosabatda bo‘lishni bildirsa, adolat esa har bir insonning shaxsiy ehtiyojlarini inobatga olgan holda unga mos imkoniyat yaratishni nazarda tutadi.

Masalan, nogironligi sababli jismoniy cheklolarga ega bo‘lgan bolalar maktab hayotiga faol qo‘shila olishlari uchun maxsus sharoitlar yaratish — bu oddiy tenglik emas, balki adolat prinsipining amaliy ifodasidir. Chunki bunday bolalarga boshqalar bilan “bir xil” sharoit emas, balki ularning imkoniyatlariga mos va qulay sharoit talab etiladi.

Xuddi shuningdek, o‘g‘il va qiz bolalar fizika fanini o‘rganishda nazariy jihatdan teng imkoniyatlarga ega bo‘lishlari mumkin, biroq amalda ijtimoiy stereotiplar va qarashlar tufayli qizlar ko‘proq qo‘llab-quvvatlashga ehtiyoj sezishi mumkin. Shu bois ayrim hollarda qizlarni fizika faniga yanada faolroq jalb etish, ularga qo‘shimcha rag‘bat berish — bu tenglik emas, balki haqiqiy adolatni ta‘minlash yo‘lidagi muhim choradir.

Xurofot — bu asosli dalillarga tayanmagan holda kimdirdan yoki nimadandir ijobiy yoki salbiy tarzda taassurot hosil qilishdir[5]. U ko‘pincha insonlarni bir-biridan ajratib turadigan yoki ularni umumiy jihatlar orqali bog‘lovchi belgilar asosida shakllanadi. Masalan, ayrim hududlarda bir lahjada so‘zlashuvchi kishilar boshqa til yoki lahja vakillariga nisbatan salbiy yoki past nazar bilan qarashlari mumkin.

Diskriminatsiya esa xurofotdan ham xavfliroq hodisadir[4]. Chunki bunda insonlar o‘z xurofotlarini nafaqat ichki qarash sifatida saqlab qoladi, balki uni amaliy harakatga aylantirib, boshqalarni kamsitishga, ularning huquq va imkoniyatlarini cheklashga yo‘l qo‘yadi. Natijada, tenglik va adolat buziladi, bu esa nafaqat alohida shaxs, balki butun ta‘lim muassasasining sog‘lom muhitiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Diskriminatsiya mavjud bo‘lgan muhitda shaxsning o‘ziga bo‘lgan ishonchi pasayadi, o‘zini qadrlash hissi zaiflashadi va natijada ular maktabning turli faoliyatlarida faol ishtirok etishga kamroq intiladi. Agar maktab rahbariyati shaxslarni kamsitsa yoki ularga hurmat ko‘rsatmasa, boshqaruv jamoasida qarama-qarshilik, ishonchsizlik, stress va hatto dushmanlik yuzaga keladi, bu esa maktabni samarali boshqarish va rivojlantirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Agar diskriminatsiya milliy, etnik yoki jinsiy asosda sodir bo‘lsa, bu maktabda har bir insonning xavfsizligi va farovonligiga tahdid soluvchi muhit yaratadi. Bunday sharoitda maktabdagi xilma-xillikning haqiqiy ahamiyatini baholash qiyinlashadi va shaxslar o‘z salohiyatini to‘liq namoyon eta olmaydi. Shu bilan birga, agar turli sohalarda iste‘dodli yoki iqtidorli shaxslar kamsitilsa, maktab o‘z rivojlanishi va yangilanishi uchun zarur bo‘lgan qimmatbaho inson resurslaridan mahrum bo‘ladi. Bu esa ta‘lim sifatini oshirish va maktabdagi ijtimoiy muhitni boyitish imkoniyatini kamaytiradi.

Natijada, xurofot va diskriminatsiyaga qarshi tizimli choralar ko‘rilmas ekan, maktabda xilma-xillikni samarali boshqarish va har bir shaxsning iqtidorini rivojlantirish qiyinlashadi, bu esa ta‘lim sifatini va maktabning barqaror rivojlanishida to‘siqlar paydo qiladi.

Xilma-xillik potentsialini samarali qo‘llashning asosiy tamoyillari bir qator muhim qadriyat va e‘tiqodlar atrofida shakllanadi. Unga ko‘ra, avvalo, insonlar o‘zaro farqlaridan ko‘ra o‘xshashliklarga ega ekanligi ta‘kidlanadi, ya‘ni umumiylik va hamjihatlikni e‘tibordan chetda qoldirmaslik muhim. Shu bilan birga, farqlar har doim va har xil sharoitlarda turlicha namoyon bo‘lishi mumkinligi inobatga olinadi, chunki inson harakati va qarashlari vaziyatga qarab o‘zgaradi.

Xilma-xillikdagi barcha farqlar tan olinishi va hurmat qilinishi zarur, biror shaxs yoki guruhga ustunlik berish ijobiy hodisa sifatida baholanmaydi. Shuningdek, xilma-xillik potentsiali — bu har bir insonning noyob xususiyatlarini hisobga olib, ularni maktab hayoti va jamiyat faoliyatida samarali qo‘llash imkonini beruvchi murakkab mozaika sifatida qaraladi. Shu tarzda, har bir shaxs o‘zining betakror qobiliyati va hissasini jamiyat va maktab hayotiga qo‘shadi, bu esa ta‘lim muassasasining rivojlanishi va umumiy ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Maktab sharoitida xilma-xillikni boshqarishning asosiy maqsadi shunday muhitni yaratishdirki, unda har bir ishtirokchi o‘z salohiyatini to‘liq amalga oshirib, ta‘limiy va rivojlanish maqsadlariga samarali erisha olsun. Bunday boshqaruv shunchaki tartib-intizom yoki qoidalarni joriy qilish bilan cheklanmaydi; u maktab madaniyati, qadriyatlar tizimi va o‘quv jarayoni bilan uzviy bog‘liqdir. Shu bois, maktabning e‘tiqodlari, qadriyatlari, an‘anaviy marosimlari va mavjud tizimlari tanqidiy ko‘rib chiqilishi, zarur bo‘lsa qayta shakllantirilishi lozim, chunki ular xilma-xillikni to‘liq qadrlash va undan samarali foydalanishga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Maktabda xilma-xillikni samarali boshqarish jarayoni birinchi navbatda maktab siyosatining qonunchilikka mosligini ta'minlashdan boshlanadi. Shu bilan birga, ushbu qonunlar maktabdagi turli xil ishtirokchilar – o'quvchilar, o'qituvchilar, ota-onalar va boshqa xodimlar – farqlarini tan olishi va hurmat qilishi shart. Maktabning rivojlanish strategiyasini tanqidiy baholash orqali maktabning xilma-xillikni qo'llab-quvvatlashga bo'lgan sa'y-harakatlariga hech qanday qarama-qarshilik yo'qligiga ishonch hosil qilinadi.

Bundan tashqari, bu jarayon maktabdagi xilma-xillikni boshqarishning samaradorligi va konstruktivligini aniqlash imkonini beradi, ya'ni har bir ishtirokchining imkoniyatlari va hissalarini maktab hayotiga integratsiyalashgan holda ishlatilayotganini baholashga yordam beradi. Shu tariqa, maktab rahbariyati va pedagogik jamoa o'z faoliyatini yanada mukammal va inkluziv muhit yaratishga qaratishi, har bir shaxsning noyob salohiyatidan unumli foydalanishi hamda jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy farqlarga hurmat bilan yondashishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, qonuniy asoslar, strategik tahlil va konstruktiv boshqaruv orqali maktabda xilma-xillikni samarali boshqarish nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki maktabni yanada inkluziv, xavfsiz va barqaror rivojlanayotgan muhitga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бабченко. О. Я. Управление человеческими ресурсами в сфере образования с учетом разнообразия коллектива 2014.С. 54–62.
2. Биева.Л.П. Культура и образование. Проблемы взаимодействия (Выступление на «круглом столе» «Культура, культурология и образование») // Вопросы философии. 1997. (2). С. 12–17.
3. Извозчикова. А. А. Межкультурный диалог в информационно- образовательном пространстве // Наука и школа. 2001. (5). С. 43–46.
4. Boboqulovna E. B. STIGMA VA DISKRIMINATSIYA HAQIDA TUSHUNCHA VA UNI BARTARAF ETISH 2023.С. 33–34.
5. <https://oyina.uz/uz/teahouse/968> No Title.
6. Mirmahmudova. A. TA'LIMNI BOSHQARISH USULLARI VA BOSHQARUV QARORLARI // RESEARCH FOCUS. 2023. № 3 (2). С. 91–94.